

8. WebAssembly: What Is WebAssembly - and Why Are You Hearing So Much About It? [Web resource], Access mode: <https://thenewstack.io/what-is-webassembly/> (access date: 29.12.2022)

9. Webpack: core concepts [Web resource], Access mode: <https://webpack.js.org/concepts/> (access date: 15.09.2022)

10. Vercel: develop, preview, ship / changelog documentation [Web resource], Access mode: <https://vercel.com/changelog> (access date: 03.12.2022)

ОБНАРУЖЕНИЕ МЕТАНА НА ОСНОВЕ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ СНИМКОВ SENTINEL-2

Крауклит Г.В.

Магистр

*Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,
г. Баку, Азербайджан*

Агаева К.С.

Доктор философии по технике

*Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,
г. Баку, Азербайджан*

METHANE DETECTION BASED ON SENTINEL-2 MULTISPECTRAL IMAGERY

Krauklit G.,

Master

*Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku, Azerbaijan*

Aghayeva K.

*Doctor of Philosophy in Technological Science
Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

Метан является мощным парниковым газом, который при нормальных условиях не имеет ни цвета ни запаха, оказывающим значительное воздействие на изменение климата. Вклад метана в глобальное потепление составляет около 25% от всего потепления, наблюдаемого с доиндустриальных времен. Антропогенные выбросы метана происходят из множества различных источников, в основном связанных с сельскохозяйственной деятельностью, добычей угля, нефти и газа и обработкой отходов. Исследования, проведенные в этой области, показали, что некоторые из этих источников выбрасывают значительное количество метана из-за неисправностей оборудования или ненормальных условий эксплуатации. В статье описывается, как использование мультиспектрального прибора Sentinel-2 MultiSpectral Instrument (MSI) может помочь в эффективном смягчении последствий изменения климата, благодаря возможности быстрого обнаружения и частого мониторинга сильных источников метана для их последующего исправления с высоким спектральным разрешением (20 м) и быстрой частотой снимков (2-5 дней).

ABSTRACT

Methane is a powerful greenhouse gas that lacks both odour and colour and has a significant impact on climate change. Methane's contribution to global warming is about 25% of all warming observed since pre-industrial times. Anthropogenic methane emissions come from many different sources, mostly related to agricultural activities, coal mining, oil and gas extraction, and waste treatment. Studies in this area have shown that some of these sources emit significant amounts of methane due to equipment failures or abnormal operating conditions. This article describes how the use of the Sentinel-2 MultiSpectral Instrument (MSI) can help effectively mitigate climate change by enabling rapid detection and frequent monitoring of strong methane sources for subsequent remediation with fine resolution (20 m) and rapid imaging frequency (2-5 days).

Ключевые слова: Метан, Изменение климата, Дистанционное зондирование, Обнаружение пломов, Спутниковые данные высокого разрешения.

Keywords: Methane, Climate change, Remote sensing, Plume detection, High-resolution satellite data.

1. Введение

Дистанционное зондирование - это процесс идентификации, наблюдения и измерения объекта без контакта с ним [1]. Таким образом, дистанционное зондирование включает в себя акустический мониторинг окружающей среды, но этот термин

обычно используется в отношении измерения электромагнитного излучения. Глаза, как и камеры, являются дистанционными датчиками. В основе дистанционного зондирования лежит принцип, согласно которому все объекты взаимодействуют с падающим излучением: поглощают, отражают,

преломляют или рассеивают его. То, сколько излучения объект отражает обратно на дистанционный датчик, зависит от свойств его поверхности, таких как размер, ориентация и химический состав.

Проще говоря, один газ, например CH_4 , имеет другую сигнатуру отражения (или спектр), чем CO_2 при одинаковых условиях окружающей среды. Это означает, что их можно отличить друг от друга путем отбора проб отраженного ими излучения.

Рис. 1. Различные спектры поглощения для различных газов

Человек может видеть электромагнитное излучение с длиной волны приблизительно от 400 нм и 750 нм, что известно как видимый спектр. Дистанционные датчики могут измерять излучение не только в видимом, но и в гораздо больших длинах

волн (инфракрасный (700 нм - 1 мм), микроволновое (1 мм - 1 м), радио (1 м - 100 000 км)). Меньшие, чем видимые, длины волн (т.е. ультрафиолет (10 нм - 400 нм)) в значительной степени рассеиваются атмосферой Земли и поэтому не используются для дистанционного зондирования.

Рис. 2. Спектр электромагнитного излучения, и его использование в спутниковом дистанционном зондировании (ДЗ)

2. Выбор инструмента для идентификации метана.

Для идентификации источников выбросов метана необходимо выбрать подходящий дистанционный датчик, который позволит идентифицировать те самые выбросы. Дистанционные датчики характеризуются пространственным, временным, спектральным и радиометрическим разрешениями:

- **Пространственное разрешение.** Относится к размеру наименьшего объекта, который может быть идентифицирован данным датчиком, и со-

ответствует размеру отдельного пикселя. Пространственное разрешение относится к размеру самого маленького объекта, который может быть идентифицирован данным датчиком, и соответствует размеру отдельного пикселя. Пространственное разрешение определяется не только особенностями датчика, но и высотой датчика над поверхностью Земли [2]. Низкое пространственное разрешение соответствует большему размеру пикселя.

- **Временное разрешение.** Это время между двумя последовательными изображениями, и оно

определяется частотой пролета спутника (т.е. как часто спутник проходит над одним и тем же местом на поверхности Земли), которая определяется орбитой датчика. Временное покрытие определяется датами запуска и вывода из эксплуатации.

- *Спектральное разрешение.* Это наименьшая разница в длине волны, которую может различить датчик. В видимом спектре это можно представить как количество различных отдельных цветов, которые могут быть обнаружены.

- *Радиометрическое разрешение.* Это наименьшая разница в интенсивности излучения, которую может различить датчик. Это сродни количеству значений серого цвета в черно-белой фотографии - чем больше различных значений серого, тем более тонкие тем тоньше различия, которые можно различить.

Рис. 3. По часовой стрелке сверху слева: Сравнение отпечатков трех сцен, полученных с разных многоспектральных космических датчиков; их размер варьируется от 100 x 100 км (Sentinel 2 Level 1C) до 1015 x 1015 км (продукт MODIS MOD09A1 Surface Reflectance). Три спутниковых снимка, полученных над одной и той же территорией тремя многоспектральными датчиками, демонстрирующие различный уровень детализации, улавливаемый разными пространственными разрешениями

Следует отметить, что временное разрешение и пространственное разрешение часто отрицательно коррелируют - спутники с более высокой частотой пролета, как правило, имеют более высокую орбиту и более низкое пространственное разрешение.

На основе вышеперечисленных характеристик был выбран мультиспектральный инструмент Sentinel-2. Sentinel-2 - это спутник наблюдения Земли в рамках программы "Коперник", который систематически получает оптические изображения с высоким пространственным разрешением над сушей и

прибрежными водами. В настоящее время миссия представляет собой группировку из двух спутников - Sentinel-2A и Sentinel-2B. Мультиспектральный прибор Sentinel-2 (MSI) производит выборку 13 спектральных полос: четыре полосы с пространственным разрешением 10 метров, шесть полос с пространственным разрешением 20 метров и три полосы с пространственным разрешением 60 метров. Полученные данные, охват миссии и высокая частота повторных визитов позволяют генерировать геоинформацию в местном, региональном, национальном и международном масштабах.

Спектральные полосы Sentinel-2

Полоса	Диапазон длин волн, нм	Пространственное разрешение, м
B1	433-353	60
B2	458-523	10
B3	543-578	10
B4	650-680	10
B5	698-713	20
B6	733-748	20
B7	773-793	20
B8	785-900	10
B8A	855-875	20
B9	935-955	60
B10	1360-1390	60
B11	1565-1655	20
B12	2100-2280	20

CH₄ имеет сильное поглощение между 2200 нм и 2400 нм и второй набор более слабых поглощений вблизи 1674 нм [5]. CO₂ также имеет три значительных поглощения в спектральной области при 1970 нм, 2010 нм, 2060 нм, а также несколько более

слабых поглощений вблизи 1600 нм. H₂O, парниковый газ с наибольшим радиационным воздействием [4], имеет поглощения, расположенные в области 900 нм, 940 нм, 970 нм, 1130 нм, 1380 нм и 1870 нм.

Рис. 4. Спектральная интенсивность метана (CH₄, синий), диоксида углерода (CO₂, красный), и водяного пара (H₂O, черный) в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR)

Как видно из рисунка 4, полосы B11 и B12 спутника Sentinel-2 совпадают со спектрами поглощения метана, и поэтому могут быть использованы для его обнаружения. Также из рисунка 4 следует, что наличие других газов в атмосфере, таких как CO₂ и H₂O, не будет иметь влияние на обнаружение метана, поскольку их спектры поглощения не пересекаются со спектром поглощения метана [5].

3. Обнаружение выбросов метана.

Один из методов обнаружения метана – это многополосный поиск, который основывается на оценивании усиления метана по разнице между отражениями полос 11 и 12, измеренными во время одного прохода спутника. Простое отношение полос B12/B11 дает изображение, где пиксели CH₄ принимают низкие значения (<0,9), которые контрастируют с остальной поверхностью, близкой к 1 [5].

Рис. 5. Обнаружение выбросов метана на основе отношения полос B12/B11 спутника Sentinel-2

Выводы. В данной работе представлена ценность спутниковых наблюдений Sentinel-2 для обнаружения аномальных точечных источников метана со спектральным разрешением в 20 м и частыми повторными визитами. Одним из самых больших преимуществ мультиспектрального инструмента (MSI) Sentinel-2 для обнаружения метана является тот факт, что его спектральные полосы B11 и B12 не пересекаются со спектрами поглощения других газов, что позволяет с большей точностью определить наличие выброса метана. Также следует отметить, что способность Sentinel-2 обнаруживать метановые плюмы сильно зависит от состояния поверхности, а именно от ее однородности. Несмотря на то, что метан не задерживается в атмосфере так долго, как углекислый газ, он может нанести гораздо больший ущерб климату из-за своей способности эффективно поглощать тепло. Обнаружение и количественное определение метана с помощью спутников может не только помочь предприятиям сохранить свои доходы, но и помочь человечеству сохранить окружающую среду.

Литература

1. Pettorelli, N., Nagendra, H., Williams, R., Rocchini, D. & Fleishman, E. (2015). A new platform to support research at the interface of remote sensing, ecology and conservation.
2. Latty, R.S., Nelson, R., Markham, B., Williams, D. & Toll, D. (1985). Performance Comparisons Between Information Extraction Techniques Using Variable Spatial Resolution Data.
3. Xiao, C.; Fu, B.; Shui, H.; Guo, Z.; Zhu, J. Detecting the Sources of Methane Emission from Oil Shale Mining and Processing Using Airborne Hyperspectral Data. *Remote Sens.* 2020, 12, 537.
4. Kiehl, J.T.; Trenberth, K.E. Earth's annual global mean energy budget. *Bull. Am. Meteorol. Soc.* 1997.
5. Irakulis-Loitxate, I.; Guanter, L.; Maasackers, J. D.; ZavalaAraiza, D.; Aben, I. Satellites Detect Abatable Super-Emissions in One of the World's Largest Methane Hotspot Regions. *Environ. Sci. Technol.* 2022, 56, 2143.